

विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जाणीव जागृतीसाठी उपक्रमांची निर्मिती व परिणामकारकतेचा अभ्यास

संशोधक

श्रीमती गायकर आरती त्र्यंबक

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

प्राचार्य डॉ. दादासाहेब मोरे

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश

पर्यावरण म्हणजे सजीव वस्तूंचे सभोवतालचे वातावरण आहे जे सजीव किंवा निर्जीव वस्तूंमधील संवाद आणि परस्पर संवादाद्वारे तयार होते. पहिल्या महायुद्धानंतर मानवाने निसर्गावर विविध प्रकारचे प्रभाव पाहिले त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्रांतीच्या परिणामी त्याचे दूरगामी व गंभीर परिणाम मानव जातीवर पडू लागले होते. मानव हा पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहे परंतु पर्यावरणाच्या प्रत्येक बाबींमध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढतच आहे म्हणूनच पर्यावरण आपत्तींच्या वैज्ञानिक अभ्यासासाठी आणि त्यांच्या प्रभावी प्रतिसादासाठी पर्यावरण शिक्षण महत्त्वपूर्ण झाले आहे. याबरोबरच पर्यावरणाबाबत जनजागृती करणे महत्त्वाचे आहे. पर्यावरणीय प्रश्नांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागृती करण्यासाठी विविध उपक्रमांचा अवलंब केला जातो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात मानवाने खूप प्रगती केली पण त्यात पर्यावरणाचा न्हास होऊ लागल्याने पर्यावरण असंतुलित झाले आहे.

आजच्या पिढीमध्ये पर्यावरणीय समस्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पर्यावरण शिक्षणाचा अभ्यासक्रम सुरू करून विद्यार्थ्यांना पर्यावरणीय प्रणाली, प्रदूषण आणि पर्यावरणाशी संबंधित समस्यांबद्दल शिकवून उपक्रम हाती घेतले जातात. विविध पर्यावरणीय उपक्रमांद्वारे होणारे बदल अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरत आहे. वाढत्या पर्यावरणीय समस्यांमुळे पर्यावरण जाणीव जागृतीसाठी उपक्रम निर्मिती व परिणामकारकतेचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. यातून पर्यावरणाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबविता येतील. या विविध उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेऊन त्याद्वारे होणारी कृती परिणामकारक होते आणि प्रत्यक्ष सहभाग व कृती केल्यामुळे आनंद मिळतो. अभ्यासास पूरक असून पर्यावरणाचे महत्त्व अधोरेखित होते. विद्यार्थ्यांना जगापुढील येणाऱ्या नवीन आव्हानांची ओळख होऊन भविष्यातील पर्यावरणाच्या रक्षणाचे महत्त्व समजते.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeiirj.com>

महत्त्वाचे शब्द – पर्यावरण, पर्यावरण जाणीव जागृती, पर्यावरणीय उपक्रम

पर्यावरणाची व्यापक संकल्पना -

पर्यावरणाची व्याख्या -

1. विश्वकोशानुसार - "पर्यावरण म्हणजे सजीवांच्या किंवा जीव समूहांच्या जीवन, वाढ, विकास व मृत्यूवर परिणाम करणारी

सर्व परिस्थिती, तिचे कारके व त्यांचा प्रभाव होय."

पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या -

1. इयत्ता नववी - शालेय स्तरावरील माध्यमिक वर्ग
2. पर्यावरण - पर्यावरण म्हणजे आपल्या सभोवतालची प्रत्येक गोष्ट, ज्यामध्ये माती, पाणी, प्राणी आणि वनस्पती यासारख्या सजीव आणि निर्जीव गोष्टींचा समावेश होतो.
3. पर्यावरण शिक्षण- पर्यावरणीय शिक्षणाच्या प्रक्रियांद्वारे लोक पर्यावरणीय समस्यांबद्दल जाणून घेऊ शकतात, त्यांचे निराकरण करू शकतात आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पावले उचलू शकतात.
4. पर्यावरण संरक्षण - पर्यावरण संरक्षण हे लोक आणि नैसर्गिक प्रणालींमधील परस्पर संवादानुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींवर उपाय शोधण्याशी संबंधित आहे, जसे की संवर्धन, प्रदूषण, जैवविविधता नष्ट होणे, जमिनीचा न्हास किंवा पर्यावरणीय धोरण

साहित्याचा आढावा सात पीएचडी संशोधन अहवालांचे एकत्रित उपयुक्तता निष्कर्ष:

1. विद्यार्थिनींमध्ये पर्यावरण विषयक जाणीव जागृती निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.
2. पर्यावरण विषयक जाणीव जागृतीसाठी पर्यावरणीय उपक्रमांची आवश्यकता.
3. पर्यावरण जाणीव जागृतीसाठी राबवलेल्या उपक्रमांच्या परिणामकारक त्याचा अभ्यास.
4. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना.

संशोधन दृष्टिकोन	संशोधनात उपयोग
विद्यार्थिनींमध्ये पर्यावरण विषयक जाणीव जागृती निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.	पर्यावरण विषयक जाणीव जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता समजली .
पर्यावरण विषयक जाणीव जागृतीसाठी पर्यावरणीय उपक्रमांची आवश्यकता.	पर्यावरण विषयक जाणीव जागृतीसाठी कोणते पर्यावरणीय उपक्रम राबवावेत ते समजले.
पर्यावरण जाणीव जागृतीसाठी राबवलेल्या उपक्रमांच्या परिणामकारक त्याचा अभ्यास.	पर्यावरण जाणीव जागृतीसाठी जे उपक्रम राबवितो त्याची परिणामकारकता कशी तपासून बघावी, कोणती संख्याशास्त्रीय साधने वापरावी ते समजले.
विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना.	विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, शिफारशी कशा कराव्यात ते समजले.

संशोधनाची गृहीतके

1. विद्यार्थिनींमध्ये पर्यावरण विषयक जागृतीसाठी उपक्रम राबविले जातात.
2. पर्यावरण विषयक उपक्रमांद्वारे कृती केली जाते.
3. पर्यावरण विषयक दिनविशेष, उपक्रम राबवून त्याची कार्यवाही केली जाते.

संशोधनाची उद्दिष्टे

1. विद्यार्थ्यांमधील पर्यावरण विषयक जाणीव जागृती चा शोध घेणे.
2. पर्यावरण विषयक उपक्रमांची निर्मिती करणे.
3. पर्यावरण विषयक उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे.

4. पर्यावरण विषयक उपक्रमांची परिणामकारकता अभ्यासणे.

संशोधनाची परिकल्पना

1. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक उपक्रम राबवून पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण होते.
2. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक उपक्रम राबविल्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन होते.

संशोधनाचीचले

स्वाश्रयी चले -विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राबविलेले उपक्रम

आश्रयी चले-विद्यार्थ्यांचे वर्तन बदल संपादन, परिणामकारकता

नियंत्रित चले –

1. नैसर्गिक सामाजिक पार्श्वभूमी
2. उपक्रमातील शाळेचा सहभाग
3. पालकांचे सहकार्य /भूमिका
4. माध्यमिक शाळेतील इयत्ता नववीच्या वर्गातील 30 विद्यार्थिनी

संशोधनाची व्याप्ती व मर्यादा

संशोधनाचीव्याप्ती

१. प्रस्तुत संशोधन विषय पर्यावरण, भूगोल, सामान्य विज्ञान विषयाशी संबंधित असला तरी सर्व घटकांशी संबंधित आहे.
२. प्रस्तुत संशोधन हे महाराष्ट्रातील सर्व शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे.
३. प्रस्तुत संशोधन हे २०२३-२५ या शैक्षणिक वर्षापुरतेच व्याप्त आहे.

संशोधनाची मर्यादा

1. प्रस्तुत संशोधन हे नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील जिजामाता कन्या विद्यालय लासलगाव पुरते मर्यादित आहे .
2. प्रस्तुत संशोधन हे २०२३-२५ या शैक्षणिक वर्षापुरतेच मर्यादित आहे.

माहिती संकलनाचे तक्ते व आलेख –

अ.क्र.	गट (गुण)	पुर्व चाचणी	उत्तर चाचणी
1	२३ – २८	04	12
2	१७ – २२	10	10
3	११ – १६	13	7
4	५ – १०	03	0
5	० – ५	0	0
	Total	30	30

दोन गटांच्या मध्यामानातील फरक खरा कि खोटा हे पाहण्यासाठी परीमितीय चाचणीमध्ये क्रांतिक गुणोत्तर हि चाचणी यासारख्या प्रगत सांख्यिकीय वापर करावा लागतो. न्यादर्श चाचणीचा वापर केला जातो. त्या चाचणीला संख्या ३० पेक्षा असेल तरच क्रांतिक गुणोत्तराचा वापर होतो.

	पूर्व चाचणी	उत्तर चाचणी
विद्यार्थ्यांची संख्या N	$N_1 = 30$	$N_2 = 30$
मध्यमान	$M_1 = 16.60$	$M_2 = 26.12$
प्रमाण विचलन	$1=7.10$	$2=7.25$

संशोधन प्रथम आपल्या संशोधनाची समस्या निश्चित करून त्या समस्येची संभाव्य उत्तरे मांडण्याचा प्रयत्न करतो. योग्य आवश्यक अशा संशोधन साधनाद्वारे माहिती संकलित केली जाते व संकलित माहितीवरून तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारलेल्या उत्तराचे विविध पद्धतीने परीक्षण करता येते व संख्याशास्त्राच्या मदतीने त्याचा स्वीकार करायचा किंवा त्याग करायचा हे ठरवून निष्कर्ष मांडले जातात. म्हणून परिकल्पना परीक्षणाला महत्व दिले जाते.

संशोधनातून मिळालेले क्रांतिक गुणोत्तर 5.20 हे दोन्ही स्तरापेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच १०० मध्ये ९९ वेळा पडणारा फरक खरा आहे. म्हणून संशोधकांने मांडलेल्या दिशांकित परिकल्पनांचा स्वीकार करावा लागेल.

माहितीची विश्लेषण व माहितीचे अर्थनिर्वचन :

शून्य परिकल्पनेचे विश्लेषण

सार्थकता स्तर	विशिष्ट df करीता CR मुल्यांची किंमत	प्राप्त CR सार्थकता	शून्य परिकल्पनेचा त्याग
०.०१	$Df = N - 1 = 29$ 29 करीता सी.आर.मुल्य $5.20 > 2.58$	सार्थक	त्याग

संशोधन निष्कर्ष –

1. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक जागरूकता फारशी आढळत नाही.
2. विद्यार्थी आणि शाळा पर्यावरण या घटकाकडे दुर्लक्षितपणे पाहतात
3. पर्यावरण संरक्षण हा विषय आजही दुर्लक्षित आहे
4. पर्यावरणाच्या तासिका इतर विषयांच्या अध्यापनासाठी वापरल्या जातात.
5. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयक उपक्रम राबविले जात नाही

संदर्भसूची

1. कुलकर्णी, डी. आर. (2007) , पर्यावरण शिक्षण, नागपूर विद्या प्रकाशन
2. बापट भा. गो. (1988), शैक्षणिक संशोधन, नूतन प्रकाशन पुणे
3. भिंताडे वि. रा., शैक्षणिक संशोधन पद्धती , नूतन प्रकाशन, पुणे – ३०
4. भांडारकर , के. एम. (1998) , पर्यावरण शिक्षण, पुणे, नूतन प्रकाशन
5. शिक्षण संक्रमण, पुणे, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
6. शेवतेकर, शारदा (2002), उपयोजित पर्यावरण शिक्षण, लातूर सुभारती प्रकाशन